

Jurnal TESLA

VOL. 20 NO. 1 - MARET 2018

1. Aplikasi Mikrofon Amisonik untuk Pengukuran Kebisingan
2. Simulasi Pencahayaan Terowongan Tomang Siang Hari Menggunakan Lampu LED
3. Alat Pemantau Jumlah Hasil Produksi dalam Industri Sepatu
4. Perancangan dan realisasi Sistem Monitoring Pulsa Minimum dan Pemberitahuan Kerusakan pada KWh Meter Prabayar
5. Pemograman Sistem Kontrol Untuk Mendeteksi Gangguan dan Mengoreksi Format Tampilan Video Wall Secara Otomasi
6. Perancangan dan Realisasi Sistem Akses Pernikahan dengan Menggunakan Kamera dan Barcode
7. Filterisasi Noise Pada Citra Uang Logam Indonesia
8. Perancangan Robot dengan Kemampuan Mencari, Mendekati dan Menggiring Bola kegawang
9. Perancangan Sistem Start Engine Mobil Menggunakan Fingerprint

Jurnal Teknik Elektro

TESLA

Vol. 20 No. 1 - MARET 2018

P-ISSN 1410 - 9735

E-ISSN 2655 - 796

JURNAL TEKNIK ELEKTRO

TESLA

VOL. 20 NO. 1 - MARET 2018

MEDIA informasi TESLA © 2009
website : <https://journal.untar.ac.id/index.php/tesla/index>
Email : tesla@ft.untar.ac.id

Jurnal TESLA	Vol. 20	No. 1	Hlm. 1-106	Jakarta MARET 2018	P-ISSN 1410 - 9735
--------------	---------	-------	---------------	-----------------------	-----------------------